

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 370 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества.....	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
Xolmonov Mansur Narzulloyevich	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
Xushvaqtov Umar Norqobilovich	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
Адилова Солия Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли	

BO'LAJAK HARBIY TA'LIM O'QITUVCHILARINI O'QITISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI

Xolmonov Mansur Narzulloevich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
 harbiy ta'lim fakulteti maxsus tayyorgarlik sikl o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llash, ularni ob'ekt sifatida emas, balki sub'ekt sifatida muomalaga jalb etish zarurligi yoritiladi. Shuningdek, modulli ta'lim texnologiyalarining shaxsga yo'naltirilganligi hamda fanning bir yoki bir nechta tushunchasini o'zlashtirishga qaratilgan tamoyillar asosida shakllangan mantiqan tugallangan o'quv materiali ekanligi ta'kidlanadi. Shu asosda harbiy tayyorgarlik fanini modulli ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etish maqsadga muvofiq ekani asoslanadi.

Kalit so'zlar: ta'lim, metodik, tarbiya, pedagog, didaktika, pedagogik texnologiya, modulli o'qitish, o'quv-tarbiyaviy.

Abstract: The article aims to organize the teaching of military training based on modular educational technologies. These technologies represent logically structured and complete educational materials designed according to principles that prioritize individual orientation and the assimilation of one or more core concepts of a subject. The article also highlights the effectiveness of applying educational technologies in the instruction of military training.

Key words: education, methodology, pedagogy, didactics, pedagogical technologies, modular teaching, educational process.

Аннотация: В статье "Применение образовательных технологий в обучении будущих учителей военного образования" и обращении с будущими учителями военного образования как с субъектами, а не как с объектами подчеркивается также личностная направленность модульных образовательных технологий и логически завершённый учебный материал, сформированный на основе принципов, направленных на усвоение одного или нескольких понятий предмета.

Ключевые слова: учебное, методическое, воспитательное, педагогическое, дидактическое, педагогическая технология, модульное обучение, учебно-воспитательное.

KIRISH

Pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismlari tegishli davr talablari asosida shakllanadi. "Pedagogika" – bu keksa avloddan hayot uchun zarur bo'lgan ijtimoiy tajribalarni yosh avlodga yetkazish va ularning ushbu tajribalarni faol o'zlashtirish qonuniyatlarini o'rganadigan fandır. Jamiyat taraqqiyoti shuni ko'rsatadiki, har bir yangi avlod o'zining o'tmish avlodidan qolgan merosni egallab, uni boyitgan holda keyingi avlodga topshirish orqali rivojlanadi.

"Pedagogika" atamasi qadimgi Yunoniston (Gretsiya)da paydo bo'lgan bo'lib, uning negizini "pedagog" so'zi tashkil etadi. Qadimgi Yunonistonda talabani maktabga kuzatib boruvchi va unga xizmat qiluvchi qulni "pedagog" deb atashgan (yunoncha "pays" – bola, "agogein" – yetaklovchi). Ya'ni, "pedagog" so'zi "bola yetaklovchi" ma'nosini anglatadi.

Maktabda mashg'ulotlarni o'qituvchilar – "didasko"lar olib borar edi ("didasko" – "men o'qitaman", keyinchalik "didaktika" – "o'qitish nazariyasi" degan soha paydo bo'lgan). Ilk bosqichlarda ushbu bilim sohasi falsafa fanining tarkibida rivojlangan edi. Modulli o'qitishning asosiy tashkiliy-mazmuniy birligini modul, modulli birlik (submodel), o'quv elementi va bloklar tashkil etadi.

Modul – modulli o'qitishning asosiy tashkiliy-mazmuniy birligi bo'lib, u kasbiy faoliyatda ma'lum darajadagi ahamiyatga ega bo'lgan o'quv materialini anglatadi. Modulning asosiy axborot tashuvchisi – bu o'quv elementi bo'lib, u o'quv materialining kichik, ammo ahamiyatli qismini ifodalaydi va kasbiy masalaning biror bo'lagini tushuntirishga xizmat qiladi. ^[1]

Mavzuga oid adabiyot sharhi

Modulning ko'plab ta'riflari mavjud bo'lishiga qaramay, ushbu tushunchani uch guruhga (yo'nalishga) ajratish mumkin:

- modul – mutaxassislik bo'yicha davlat o'quv rejasi birligi sifatida o'quv fanlari yig'indisi bo'lib, tasniflash tavsifi talablariga javob beradi;
- modul – fanlararo tashkiliy-metodik tuzilma bo'lib, unda turli o'quv fanlaridan mavzular (bo'limlar) yig'indisi sifatida;
- modul – bir o'quv fanining tashkiliy-metodik tuzilmasi sifatida [2].

XVIII-asrning boshlarida ingliz faylasufi va tabiatshunos olimi Frensis Bekon (1561–1626-yillar) tomonidan pedagogika falsafa bilimlari tizimidan ajratib olingan edi. U 1623-yili chop etilgan “Afzalliklar va fanlarning ko'payishi haqida” asarida pedagogikani bilimning alohida sohasi sifatida, “o'qishga qo'llanma” haqidagi fan deb atagan. O'sha asrda pedagogikaning mustaqil fan sifatidagi maqomi mashhur chex pedagogi Yan Amos Komenskiyning (1592–1670-yillar) asarlari va obro'si tufayli mustahkamlangan. U o'zining mashhur “Buyuk didaktika” asarida o'quv ishining nazariyasi va uni tashkil etishning asosiy masalalarini ishlab chiqqan. Mavzu yuzasidan pedagogika fanida mavjud nazariy (N.X. Avliyoqulov [6], N.N. Musayeva, N.N. Azizxo'jayeva [7], R.X. Jo'rayev [8], N.B. Lavrentyeva [9], I.B. Sennovskiy [10]) hamda amaliy (Ye.I. Ananeva [11], S.E. Korisheva [12], T.V. Kurbanova, L.A. [13]) ishlar tahlilining ko'rsatishicha, modul o'quv fanining avtonom tashkiliy-metodik tuzilmasi sanaladi va u o'z tarkibiga didaktik maqsad, mantiqiy tugallangan o'quv material birligini (predmetlararo va predmetning ichki aloqalari bo'yicha tuzilgan), metodik rahbarlik (didaktik materiallarni kiritgan holda) hamda nazorat tizimini qamrab oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogikaning predmeti – bu o'rganish, ta'lim, tarbiya sharoitida inson shaxsining rivojlanishi va shakllanishiga yo'naltirilgan jarayon deb hisoblanadi. Shunday qilib, pedagogika inson shaxsining rivoji va shakllanish mohiyatini o'rganish haqidagi fan sifatida namoyon bo'ladi. [3] Shu asosda o'qitish va tarbiya nazariyasi hamda uslubiyoti maxsus tashkil etilgan pedagogik jarayon sifatida belgilanadi. Pedagogika fan sifatida ommaviy o'qitishni tashkil etishni talab etadigan kengaytirilgan ishlab chiqarish yo'lga qo'yilayotgan davrda paydo bo'lgan. “Texnologiya” – materiallar yoki yarim fabrikatlarni olish, ishlov berish va qayta ishlash usullarini ishlab chiquvchi va takomillashtiruvchi ilmiy fandır.

“Texnologiya” atamasi ham qadimgi Yunonistonda paydo bo'lgan bo'lib, u ikkita so'z – “texne” (san'at) va “logos” (o'rganish)dan iborat. Ushbu davrda bu hunarmandning predmetni tayyorlash san'atiga, ustoz rahbarligi ostida (mashqlar tufayli) o'zining tirishqoqligi va tabiiy iqtidori orqali erishishini anglatgan. “Modul” mohiyatli tushuncha sifatida turli sohalarda, shu jumladan pedagogik nazariyada ham ta'lim tizimida ta'lim sifatini boshqarishda “modulli metodika”ning aniqlovchisi sifatida qo'llaniladi. [4] Umuman, pedagogik adabiyotlarda ta'kidlanishicha, modul o'quv faoliyati birligi bo'lib, u o'zining maqsadi, mazmuni (matn, ta'lim metod va shakllari bilan), rejalashtirilgan natijalari (bilim, ko'nikma, malakalari)ga ega (P.I. Tretyakov, I.B. Sennovskiy bo'yicha); o'quv kursi mazmunining bir qismi (o'quv material va o'quv-metodik materiallar termasi) sifatida ifodalanadi. [5]

TAHLIL VA NATIJALAR

“Texnologiya”ning fan sifatida vujudga kelishiga XVII-asrda sanoat ishlab chiqarishining paydo bo'lishi, metallurgiya, mashinasozlik, jumladan, sanoat jihozlari, paroxod, parovoz, o'q otuvchi qurollarni ishlab chiqarishning jadal rivojlanishi sabab bo'lgan. Bunday murakkab va mehnattalab mashina hamda jihozlarni ishlab chiqarishni faqat texnologik jarayonlari aniq ishlab chiqilgan texnologik hujjatlar asosida tashkil etish mumkin edi. Ushbu hujjatlarda – xom ashyo, materiallar, yarim fabrikat va mahsulotlarni olish, ishlov berish, qayta ishlash yo'llari hamda usullarining murakkab jarayonlari o'zaro bog'liq, ketma-ket va aniq bajariladigan harakat, operatsiyalarga bo'lib rejalashtirilgan natijaga erishish tasvir etilgan. Bu esa kengaytirilgan va ommaviy ishlab chiqarishga asos bo'lgan. [3] Hozirgi davrda texnologiya deb ma'lum ishni bajarish san'ati tushuniladi. Uni egallash uchun, u aks ettirilgan texnologik hujjatlarni chuqur o'rganish zarur. “Texnologiya”ning fan sifatida shakllanishi texnologiyani ko'paytirish va shu asosda mutaxassislarni ommaviy tayyorlash hamda ommaviy ishlab chiqarishni tashkil etish imkoniyatini keltirib chiqardi. Pedagogika fanida nazariy bilimlar va amaliy tajribaning yirik massivi to'plangan. Biroq XX-asrning ikkinchi yarmigacha birorta ham mashhur pedagog o'zi erishgan yuqori natijalarga boshqalarning ham erishishiga imkon beradigan, qayta takrorlanadigan pedagogik tsiklni yaratolmagan.

Buning sababi shundan iboratki, buyuk pedagoglarning metodlari ma'lum darajada pedagogning qobiliyatini o'z ichiga qamrab oladi. Pedagogika muammolariga bag'ishlangan kitoblar pedagogika fani talab qilganidek “ijobiy misollar”, “qat'iy” o'rnatilgan tamoyillar, qoidalar va qonuniyatlar asosida o'rgatar edi. Bu kitoblarni

o'qiganlarning barchasi talabalar bilan "qanday" ishlash, mashg'ulotlarni "qanday" o'tkazish, o'quv-tarbiyaviy jarayonni "qanday" olib borish kerakligini o'zlashtirar edi, ammo ularning ko'pchiligi "shunday" ishlashni uddalay olmas edi ^[14].

XX-asrning ikkinchi yarmida ilmiy-texnik taraqqiyotning talablari asosida paydo bo'lgan pedagogik texnologiya uning jadallashuvi uchun xizmat qilmoqda.

Pedagogik texnologiyaning maqsadi – ommaviy ta'lim sharoitida ta'lim jarayonining zaruriy samaradorligini ta'minlash va talabalar tomonidan o'qishning kutilgan natijalariga erishish kafolatidan iboratdir. Pedagogik texnologiyaning bosh vazifasi – ommaviy ta'lim sharoitida "oddiy" pedagoglarga o'qitishning yetarli samarasiga erishishni ta'minlovchi o'quv jarayonini yaratish hisoblanadi. Pedagogik texnologiya ta'lim tizimidagi mustaqil fan sifatida o'quv jarayonining barcha elementlarini – o'quv grafigini va o'quv rejasini tuzish, o'qitish va uning natijalarini baholashni – o'z ichiga oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ma'lumki, o'qitishning har qanday asosida inson faoliyatining muayyan qonuniyatlari, shaxs rivoji va ular negizida shakllangan pedagogika fanining tamoyillari va qoidalari mujassam bo'ladi. Shunday ekan, pedagogik muammo sifatida dars o'tish jarayonida o'qituvchining yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanmasligi va talabalarga kerakli ma'lumot yoki bilimni yetarli darajada bera olmasligi holatlarini alohida ta'kidlash lozim. Harbiy tayyorgarlik jarayonini o'quv-moddiy bazalar va moddiy-texnik ta'minot bilan ta'minlash masalalari bo'yicha mas'ul davlat organlari tomonidan to'liq ta'minlanmaganlik holati Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlikni o'qitish sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Maktablarda o'qituvchilarni eskirgan ta'lim metodlaridan voz kechishga undash va innovatsion texnologiyalardan foydalanib darslarni tashkil etish zarurati tug'ilmoqda. ^[15]

Bunday ta'lim texnologiyalarini qo'llash, talabalar bilan ob'ekt sifatida emas, balki sub'ekt sifatida muomalaga kirishish, shuningdek, modulli ta'lim texnologiyalarining shaxsga yo'naltirilganligi hamda fanning bir yoki bir nechta tushunchalarini o'zlashtirishga qaratilgan, ishlab chiqilgan tamoyillar asosida shakllangan mantiqan tugallangan o'quv materiali ekanligi harbiy tayyorgarlik fanini modulli ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etishni maqsadga muvofiq qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Gulchевская В.Г. Технология модульного обучения: проблема внедрения в массовый опыт отечественной школы // www.ipkpro.aanet.ru yoki gulcha@mail.ru – 2003 год.
2. Mardanov Z.A.ning Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyasi. 2019-yil. (29-bet).
3. N.X. Avliyoqulov, N.N. Musayeva. "Pedagogik texnologiya". Toshkent, 2012-yil. (12–13-betlar).
4. Голованова Й.В. Модульность в образовании: методики, сущность, технологии // Молодой учёный. – 2013. – №12. – С. 437–442.
5. Третьяков П.И., Сенновский И.В. Технология модульного обучения в школе: Практико-ориентированная монография / Под ред. П.И. – М.: Новая школа, 2001. – 352 с.
6. N.X. Avliyoqulov, N.N. Musayeva. "Modulli o'qitish texnologiyalari". Toshkent, 2007-yil.
7. Н.Н. Азизходжаева. "Педагогические технологии в подготовке учителя". – Тошкент, 2003-йил.
8. R.X. Jo'rayev. "Ta'limda interfaol texnologiyalar". Toshkent, 2010-yil.
9. Н.Б. Лаврентьева. Педагогические основы разработки модульной технологии обучения. Барнаул: Изд-во Алт. ГТУ, АлтАЭП, 1998 г.
10. Сенновский И.Б. Управление переводом общеобразовательной школы на модульную систему организации учебно-воспитательного процесса. – Дисс. канд. пед. наук. – М., 1998 г.
11. Ананева Е.И. Модульное обучение студентов как педагогическая проблема // Вестник ОГУ. №4 / Апрель, 2006 г.
12. Коришева С.Е. Модульный принцип организации учебной работы студентов заочной формы обучения в современных условиях: Автореф. дисс. канд. пед. наук. – М., 2006 г.
13. Курбанова Т.В. Внедрение в практическую профессиональную деятельность технологии модульного обучения. <http://ddttd.ru/index.php>
14. Xolmonov M.N. Military Art and Commandership Skills of Amir Temur. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, Volume 26, March – 2024.
15. Xolmonov M.N. O'quvchilarni harbiylashtirilgan o'yinlar orqali vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirish. Integration of Economy and Education in the 21st Century, No. 2, February – 2024.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.